

**АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА RT-flex/X С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ**

**ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION AND WAYS TO IMPROVE THE
EFFICIENCY OF RT-flex/X TYPE DIESEL ENGINES WITH ELECTRONIC
CONTROL**

ПАШКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ,

доктор технических наук, профессор,

*Филиал ФГОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь.*

ХУХАРЕВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

старший преподаватель,

*Филиал ФГОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь.*

PASHKOV DMITRY PAVLOVICH,

doctor of technical sciences, professor,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “State Maritime
University named after Admiral F.F. Ushakov” Sevastopol Branch.*

KHUKHAREV ANDREY KONSTANTINOVICH,

senior lecturer,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “State Maritime
University named after Admiral F.F. Ushakov” Sevastopol Branch.*

В статье на основе конструктивного анализа рассмотрены особенности построения и преимуществ судовых малоборотных двухтактных реверсивных дизельных двигателей типа RT-flex/X с электронным управлением и определены основные пути и технические решения их совершенствования. В частности, охарактеризованы дизельные двигатели WinGD типа RT-flex/X. Отмечено, что в настоящий момент осуществление электронного управления и контроля рабочего процесса является высокотехнологичным и передовым решением ведущих производителей дизельной техники в судостроении. Автоматизация двигателя и использование электронного управления позволила оптимизировать процессы топливоподачи и сгорания топлива, а также газообмена в двигателе, что дало возможность значительно повысить эффективность применения, эксплуатационную надежность и экологичность современных судовых дизелей.

In the article, based on a constructive analysis, the features of the construction and advantages of the ship's low-speed two-stroke reversible diesel engines of the RT-flex/X type with electronic control are considered and the main ways and technical solutions for their improvement are determined. In particular, WinGD diesel engines of RT-flex/X type are characterized. It is noted that at the moment the implementation of electronic control and control of the workflow is a high-tech and advanced solution of the leading manufacturers of diesel equipment in shipbuilding. Engine automation and the use of electronic control made it possible to optimize the processes of fuel supply and fuel combustion, as well as gas exchange in the engine,

which made it possible to significantly increase the efficiency of use, operational reliability and environmental friendliness of modern marine diesel engines.

Ключевые слова: малооборотные дизельные двигатели, аккумуляторные системы, электронные системы управления, блок управления, топливный насос высокого давления, топливная форсунка.

Key words: low-speed diesel engines, battery systems, electronic control systems, control unit, high-pressure fuel pump, fuel injector.

Актуальность исследования. В результате объединения нескольких компаний (таких как: New Sulzer Diesel Ltd., Wärtsilä Diesel Oy, и Китайской государственной судостроительной корпорацией) и образования Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD), появился новый продукт, связанный с построением малооборотный двухтактный двигателей [1]. Дизельные двигатели WinGD RT-flex/X являются «семейством» базовых малооборотных двухтактных судовых двигателей, отличительной чертой которых является, то что для впрыска топлива, подачи цилиндровой смазки и привода выпускного клапана используется аккумуляторная система, с полным электронным управлением для всех элементов двигателя [2]. Особенностью использования двигателей WinGD типа RT-flex/X, являются учет выбросов в атмосферу вредных веществ, а также возможность применения альтернативных видов топлива. Это дает возможность уменьшить расход топлива и обеспечить современные экономические требования к экологическим нормам, на основе [1; 3]:

- стабильной работы при низкой частоте вращения;
- снижение затрат за счет уменьшения расхода топлива при частичной нагрузке и увеличения времени между ремонтами;
- снижение затрат на техническое обслуживание за счет контроля впрыска топлива, что обеспечивает баланс мощности двигателя, развиваемой между цилиндрами и между циклами, с точным моментом впрыска и уравновешенными тепловыми нагрузками;
- оптимальной автоматической настройки двигателя, что позволяет обеспечить снижение требований к его техническому обслуживанию;
- осуществление мониторинга и контроля параметров работающего двигателя;
- повышения эффективности рабочего цикла за счет очень точной подачи топлива с использованием электронно-управляемых исполнительных устройств, датчиков угла поворота коленчатого вала, электронных устройств управления и других ключевых элементов;
- снижения эмиссии вредных газов в атмосферу за счет оптимизации рабочих процессов и снижения температуры рабочего цикла.

Судовой двигатель RT-flex в настоящий момент является лучшим образцом судового малооборотного крейцкофного реверсивного двигателя, в котором гармонично соединены достижения мирового дизелестроения, начиная от создателя двигателя Рудольфа Дизеля и основателей производства братьев Зульцер до современных электронных компьютерных программ управления рабочими процессами и высокотехнологичных сенсорных и преобразующих устройств [3; 4].

Постановка проблемы.

Анализ тактико-технических характеристик (см. см. табл.1) [2; 5], а также конструкции (см. рис. 1, 2) и особенностей эксплуатации двигателей типа WinGD RT-flex/X позволяет отметить перспективные направления развития судового энергостроения, в частности в области разработки и постройки электронно-управляемых дизельных двигателей, что в современных условиях развития судостроения в России является крайне актуальным вопросом.

Таблица 1. Тактико-технические характеристики двигателей WinGD RT-flex/X

Тип двигателя	Мощность, R ₁ кВт/цикл	Скорость, об/мин	Ср. эффект. давления, бар	Скорость поршня, м/с	Кол-во цилиндров	Размер RT-flex
RT-flex50	1620	124	19,5	8,5	5-8	0
RT-flex52DF	1760	79-105	17,3	8,5	5-8	0
RT-flex58T-B	2180	105	19,5	8,5	5-8	I
RT-flex60C	2360	114	19,5	8,6	5-9	I
RT-flex62DF	2450	80-103	17,3	8,6	5-8	I
RT-flex68T-B	3070	95	19,6	8,6	5-8	II
RT-flex72DF	3340	69-89	17,3	8,5	5-8	III
RT-flex84T-D	4200	76	19,0	8,0	5-9	IV
RT-flex96C	5720	102	18,6	8,5	6-12, 14	IV

Поэтому, целью исследования в данной статье является анализ двигательных установок типа WinGD RT-flex/X, на основе которого можно выделить основные особенности функционирования двигателей, описать его работу в различных условиях функционирования и наметить перспективные направления развития дизелестроения в части электронного управления рабочими процессами.

Рис.1 Основные элементы двигателя WinGD RT-flex/X.

Рис.2 Схематическое представление двигателя WinGD RT-flex/X с аккумуляторной системой.

При этом, в качестве основной методов исследования в статье использовались: методы системного анализа технических систем; аналитические оценки тактико-технических характеристик двигательных установок в процессе функционирования их в работе; а также выделение режимов, их особенностей и формирование основных направлений развития.

Изложение основного материала

Аналитический обзор литературы [2; 4; 5] показал, что особенностью конструкции двигателя типа RT-flex/X (см. рис.1, 2), является так называемая система «Common rail» которая включает четыре основных элемента: аккумуляторные системы – поставлены вдоль цилиндров (для оптимизации пространства двигателя), блок подачи топлива и масла, фильтры для сервомасла и интегрированная электронная система управления, включающая датчик угла поворота коленчатого вала. Рассмотрим более подробно основные элементы двигателя WinGD типа RT-flex/X.

Аккумуляторные системы. Аккумуляторные системы представляют собой единый аккумуляторный блок обеспечивающий своевременную подачу напряжений на топливную, серво-масленную и управляющую масляную системы (см. рис. 3). Использование аккумуляторных систем в двигателе RT-flex служит для выполнения главных задач [2; 5]:

- запуск двигателя;
- возможность создания высокого давления (550-1000 бар) подогретого топлива; при этом, на каждый цилиндр на топливном аккумуляторе установлен свой блок управления впрыском;
- подача сервомасла в зависимости от нагрузки двигателя под определенным давлением (80-190 бар). Особенностью конструкции в данном случае, является то, что на аккумуляторе сервомасла установлен свой привод каждого выпускного клапана. Это дает возможность своевременно реагировать двигателю на различных режимах нагрузки;
- автоматизированная подача масла отдельными масляными насосами для осуществления управления при постоянном давлении (~200 бар).

Рис.3. Схематическое изображение аккумуляторной системы двигателя WinGD RT-flex/X.

Блок подачи топлива и масла. Особенностью блока подачи топлива и масла, является постоянное поступление в нужном (необходимом) количестве топлива и сервомасла от топливных и масляных насосов, приводимых в движение через шестеренчатую передачу от коленчатого вала двигателя [2; 4]. Кроме этого, топливоподкачивающие насосы расположены на одной стороне приводящего механизма, а гидравлические сервомасляные насосы – на другой. [4]. Данное расположение позволяет обеспечить надежную работу насосов за счет «короткого плеча» передачи с удобным доступом для их обслуживания. При этом, насосы для двигателей RT-flex/X используют двух типов [5]:

- топливные насосы высокого давления, взаимодействуют через приводной вал с 3-х кулачковыми шайбами. При этом, приводной вал достаточно короткий, с диаметром меньшего размера. В данных насосах происходит равномерное возвратно-поступательное движение, что обеспечивает подачу топлива за несколько ходов во время каждого оборота коленчатого вала. Это позволяет уменьшить конструктивное построение двигателя и уменьшить его массогабаритные характеристики. В качестве прототипа для топливного насоса применили элементы инжекторного насоса среднеоборотного четырехтактного двигателя типа Sulzer ZA40S, который хорошо себя зарекомендовал в качестве топливного насоса высокого давления [1; 3];
- насосы сервомасла – приводятся в движение отдельными шестернями, имеющими «механический предохранитель» (уменьшенный диаметр приводного вала), чтобы защитить

редуктор в случае заклинивания насоса. В данном случае шестерня сервомасляного насоса гидравлически напрессована на вал.

Количество, размер и расположение насосов соответствуют типу двигателя и количеству цилиндров двигателя [4; 5]. Сервомасло используется как для внутренней смазки цилиндров двигателя, так и в качестве масла управления.

Фильтры для сервомасла. Фильтры для сервомасла представляют собой фильтр тонкой очистки (фильтрующий элемент – сетчатый с отверстиями 6-микрон), масло через который проходит под высоким давлением (около 80-2200 бар в зависимости от нагрузки двигателя). Фильтры для сервомасла служат для минимизации износа двигательной установки.

Интегрированная электронная система управления. Интегрированная электронная система управления включает в себя ряд взаимосвязанных электронных узлов, обеспечивающих управление двигателем в соответствии с заданным режимом работы. Особенностью системы управления двигателем, является то, что сбор первоначальных данных для оценки текущих параметров двигателя производится с помощью датчиков, расположенных на самом двигателе и его цилиндрах. Это позволяет осуществлять первоначальный контроль текущих параметров и в дальнейшем оценивать характеристики относительно критичности данных. Данная интегрированная электронная система в себя включает: блок управления подачей топлива, блок управление выпускным клапаном и собственно сами блоки электронного управления WECS (Wärtsilä Engine Control System), включая сенсорные, передающие, преобразующие, микропроцессорные и исполнительные электронные, аналоговые и механические устройства. Проведем аналитический обзор и охарактеризуем каждую составляющую.

Блок управления подачей топлива. Блок управления подачей топлива позволяет в автоматическом режиме, а также с помощью предварительных программ производить подачу топлива на форсунки для каждого цилиндра двигателя отдельно (см. рис. 4). Отличительной чертой данного блока является управление очень точным и кратковременным осуществлением впрыска топлива в цилиндр двигателя в соответствии с заданным законом подачи топлива. Кроме этого, осуществляется контроль объема подаваемого топлива в соответствии с нагрузкой двигателя. Основными устройствами блока управления подачей топлива являются: клапана управления впрыском и электрогидравлические клапана для каждой форсунки. Непосредственное управление клапанами управления осуществляет электронный блок WECS (Wärtsilä Engine Control System), через управляющие сигналы: сигналы начала впрыска и сигналы конца впрыска [3]. Особенностью конструкции системы топливоподачи является наличие двух или трех форсунок на каждый цилиндр.

Управляющие электрогидравлические клапана представляют собой электромагнитные клапаны с чрезвычайно быстрым временем срабатывания. Для достижения максимально возможного срока службы релейные клапаны находятся под напряжением по времени не более 4 мс. Это время задается, контролируется и ограничивается WECS. Применение быстродействующих электронно-управляемых клапанов в сочетании с аккумулятором топлива высокого давления как раз и является краеугольным камнем, основным технологическим решением повышения эффективности рабочего цикла. Это позволяет во-первых, сократить время подачи топлива до 2-8 градусов угла поворота коленчатого вала, во-вторых произвести впрыск топлива через форсунку при постоянном высоком давлении. Таким образом, рабочий цикл приближается к циклу Карно (т.е. повышается КПД цикла) и создаются наилучшие условия для работы форсунки, исключающие работу распылителя при пониженном давлении как у двигателей с механическим приводом ТНВД.

Рис.4. Блок управления впрыском для трех форсунок топлива одного цилиндра.

Каждый блок управления подачей топлива контролируется 2- или 3-мя управляющими клапанами, чтобы открывать или закрывать подачу топлива из аккумулятора к форсункам.

При этом программа управления в зависимости от заданного режима работы двигателя может включать все форсунки одновременно или по одной при переменном режиме их работы через определенные промежутки времени. Это позволяет более точно оптимизировать рабочие процессы топливоподачи на парциальных долевых режимах.

Управление выпускным клапаном. Управление выпускным клапаном осуществляется под давлением масла гидравлическим «толкателем» для его открытия, а для закрытия применяется пневматическая пружина [3; 4]. Закрытие клапана производится пневмопружиной, при этом в момент посадки скорость движения штока клапана замедляется, что приводит к уменьшению ударного воздействия тарелки клапана на седло.

Электронное управление. Непосредственное управление двигателями типа RT-flex и контроль за его параметрами осуществляется с помощью системы управления двигателем (WECS) [2; 5]. В данном случае, электронный модуль (WECS), представляет собой электронную систему из отдельных блоков управления на микропроцессорной основе для каждого цилиндра с возможностью контроля и мониторинга параметров двигателя. Расположение данных электронных блоков осуществляется непосредственно на двигателе.

Применение электронного управления с помощью электронного модуля (WECS) позволяет в перспективе осуществить «полную» автоматизацию судна за счет взаимосвязи с системой управления судна с ее различными электронными устройствами. Кроме этого, данная система управления имеет стандартизированные интерфейсы (DENIS), что позволяет осуществить дистанционное управление и повысить безопасность судовождения [2; 3; 5].

Пути повышения эффективности. Одним из перспективных направлений повышения эффективности функционирования двигателей является его интеллектуализация [1]. Фактически разработка системы управления двигателем (WECS) положило основу реализации интеллектуальных систем управления двигателями или внедрению понятия «интеллектуальный двигатель». В данном случае под термином «интеллектуальный двигатель» будем понимать двигатель и его работу, в котором осуществляется адаптивное автоматическое управление с возможностью применения искусственного интеллекта в виде способностей анализировать параметры двигателя и оценивать его состояние для выработки управляющего решения [6], которое может включать как управление рабочими процессами на различных нагрузках, так и проведение операций технического обслуживания (отключения неисправных блоков, переход на резервные каналы управления и т.д.) с передачей всей информации центральному управляющему устройству, которое может находиться на значительном удалении

от объекта управления (например, в офисе компании или центре технического обслуживания).

При этом можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день частично решены задачи, которые связаны с возможностью управления двигателем судна за счет оптимальной подачи топлива, выработки управляющих воздействий на выпускной клапан, оптимизации подачи цилиндрической смазки. Это позволяет обеспечить гибкость управления двигателем с оптимальным распределением нагрузки.

Кроме этого, двигатели WinGD типа RT-flex обладают возможностью системы контроля параметров за состоянием двигателя, что позволяет оценивать техническое состояние двигателя с высокой степенью достоверности, оптимизировать процесс технического обслуживания методом «по техническому состоянию», что значительно снижает эксплуатационные расходы и улучшает параметры надежности двигателя.

Исходя из приведенного анализа двигателя WinGD типа RT-flex, можно наметить основные пути и направления повышения эффективности его работы, которыми могут быть:

- дальнейшая разработка программного обеспечения электронной системы управления методом ввода в алгоритмы программ дополнительных коэффициентов, учитывающих различные эксплуатационные факторы, т.е. дальнейшее развитие концепции «интеллектуального» двигателя;
- совершенствование конструктивных элементов двигателя в целях повышения факторов надежности и, как его составляющей их ремонтпригодности и взаимозаменяемости;
- применение высокотехнологичных материалов и конструкций для изготовления элементов сенсорных систем с целью повышения их быстродействия и снижения инерционности;
- дальнейшая разработка и внедрение новейших систем безразборной диагностики с применением компьютерных программ контроля и анализа технического состояния, позволяющих достоверно определять временные интервалы операций технического обслуживания «по состоянию».

Результаты и выводы по работе.

Таким образом, в ходе анализа литературы [2; 4; 6] и аналитического обзора двигателей WinGD RT-flex [5] можно констатировать тот факт, что следующим поколением двигателей RT-flex/X будут «интеллектуальные двигатели» управляемые посредством электронных средств управления под мониторингом комплексной системы контроля состояния двигателя. Особенностью системы управления двигателями будет возможность анализировать данные и определять оптимальные функциональные режимы работы и состояние параметров в его рабочих диапазонах в заданных условиях и прогнозировать состояние двигателя с высокой степенью точностью, как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу.

При этом, основными технологическими и техническими решениями повышения эффективности двигателей WinGD RT-flex/X с электронно-управляемыми системами на сегодняшний день будут являться [2; 5]:

- уменьшение расхода топлива в различных режимах работы;
- уменьшение выделения вредных выбросов в атмосферу на всех этапах и режимах эксплуатации двигателя;
- возможность обеспечения стабильной работы вращения на низких частотах;
- возможность настройки функциональных режимов работы двигателя;
- повышение надежности функционирования двигателя за счет перераспределения баланса нагрузки между цилиндрами и более чистого сгорания при всех нагрузках, что позволяет увеличить время между обслуживанием и капитальным ремонтом;

– разработка, внедрение и применение искусственного интеллекта, управляющего всеми эксплуатационными процессами, включая дистанционное (безвахтенное) обслуживание энергетической установки и судна в целом.

Кроме этого, построение интеллектуальных систем управления двигателем поможет решить ряд задач, связанных со: снижением расхода топливно-масляных материалов; определением периода технического обслуживания в зависимости от периода нагрузки, а также обеспечением эксплуатационной надежности двигателя [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания / И.В. Возницкий, А.С. Пунда. М.: Моркнига, 2010. 470 с.
2. Карьянский С.А. Двигатели WinGD типа RT-flex/X с электронным управлением / С.А. Карьянский, Е.М. Оженко, Ю.В. Лаврученко. Одесса: НУ «ОМА», 2019. 64 с.
3. Lanchukovsky V.I. Safe Operation of Marine Power Plants. Marine Engineering Practice Series. London: IMarEST, 2009. 155 p.
4. Nikolaos Xiros. Robust Control of Diesel Ship Propulsion. Advances in Industrial Control Series. London. Springer, 2002. 214 p.
5. WinGD – Winterthur Gas & Diesel. URL: <https://www.wingd.com/en> (дата обращения: 17.11.2022).
6. Intelligent Combustion Control for RT-flex and W-X engines – Wärtsilä. URL: <https://www.wartsila.com/services-catalogue/engine-services-2-stroke/intelligent-combustion-control-for-rt-flex-and-w-x-engines> (дата обращения: 17.11.2022).

© Пашков Д.П., Хухарев А.К., 2022.